

مجلة الأمل

مجلة فصلية تعنى بالدراسات القانونية والفقهية

رئيس التحرير:

محمد مومن

المدير المسؤول:

محمد بونبات

السنة 2006

العدد 1

أبحاث ودراسات

الدكتور محمد خيرى : واقع وآفاق نظام التحفيظ العقاري
الدكتور محمد شيلح : قراءة ميتودولوجية لصيغة الكراء المفضي
إلى تملك الربع المبني لغرض السكنى في
ضوء القانون رقم 51.00 المتعلق "بالإيجار
المفضي إلى تملك العقار"

الدكتور محمد بونبات : رؤية التجديد في تشريع التحفيظ العقاري
الدكتور المختار عطار : المخاطر المهددة لمشتري العقار عند عدم
تقييد حقه بالرسم العقاري.

الأستاذ محمد هومير : رسمية المحررات
التوثيقية : الواقع والآفاق.

الأستاذ مولاي عبد السلام شيكري : مدى اختصاص الإدارة في
مراقبة الجوانب العقارية حين البت في طلبات
التجزئة والبناء.

الدكتور محمد مومن : الحقوق المخولة لساكني غابات الأركان في
القانون المغربي.

الأستاذ عادل العشابي : مدى فعالية المرحلة القضائية لمسطرة
التحفيظ العقاري في تحقيق العدالة
وتشجيع الإستثمار.

الأستاذ نور الدين العمراني : المسؤولية الجنائية للموثق والعدل
عن تزوير المحررات.

قرارات وأحكام قضائية

نصوص قانونية

القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية
القانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار

الحقوق المتخولة لسكاني غابات الأركان في القانون المغربي

الدكتور محمد مومن^(*)

تعتبر شجرة « الأركان » شجرة مغربية بامتياز تستوطن منطقة الجنوب الغربي للمملكة على مساحة تقدر بحوالي 871 210 هكتار¹، وعلاوة على ما تتمتع به هذه الشجرة من خصائص فيزيولوجية وبيئية²، فإن هذا النوع من الصنوبريات ذاتية الإنبات والفريد من نوعه يشكل العمود الفقري للنظام الفلاحي التقليدي لهذه المنطقة، ويعد عنصرا أساسيا في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وتوفير فرص الشغل من خلال استجابتها لحاجيات سكانها كغابة وكأ وفاكهة :

فهي كغابة توفر لسكان المنطقة الخشب للتدفئة وإنتاج الفحم علاوة على إمكانية استعمال هذا الخشب لأغراض منزلية وفلاحية بالنظر لصلابته. وهي بهذه الصفة، أي كغابة، تساهم في المحافظة على التوازن البيئي وتحسين المناخ المحلي ومحاربة التصحر وانجراف التربة علاوة على دورها الاقتصادي حيث تشكل ثالث ثروة غابوية في المغرب بعد الحلفاء وشجرة الفلين³.

(*) دكتور بكلية الحقوق مراكش.

¹ موقع المندوبية السامية للمياه والغابات على الأنترنت (<http://www.eauxforets.gov.ma>) وبذلك تحتل هذه الغابات 18% من المساحة الإجمالية للغابات في المغرب إذا استثنينا غابات الحلفاء

² تتميز شجرة الأركان بعدة خصوصيات أهمها تحمل الجفاف ومقاومة درجات الحرارة العليا، ولا تتطلب لنموها إلا نسبة مائية قليلة لا تتجاوز 120 مم من المطر كحد أدنى، علاوة على إمكانية نموها في جميع أنواع الأتربة ما عدا الرمال المتحركة، ومقاومتها للأمراض ومحافظة على التربة من الانجراف ومساهمتها في تكوين وإغناء التربة إما بصفة مباشرة عن طريق أوراقها وجذورها أو غير مباشرة بواسطة الأعشاب التي تنمو تحت ظلها.

³ OTTMANI Noureddine : La problématique de l'arganier (<http://users.casnet.net.ma>)

وتعد هذه الشجرة مجالا للرعي باعتبارها من الأشجار الكلائية حيث توفر وحدات كلائية لتغذية الماشية، ويمكن للهكتار الواحد من هذه الشجرة أن ينتج 400 وحدة كلائية، أي ما يعادل الوحدات الحرارية المنتجة من 400 كلغ من الشعير، زيادة على أن ثمار الأركان يعتبر كالأصالحا ذا قيمة غذائية كبيرة للحيوانات حيث تؤكل طرية أو يابسة أو بعد استخراج الزيت منها.

أما ثمرة هذه الشجرة فتعتبر أعلى قيمة ضمن منتجاتها، ولها استعمالات متعددة سواء في مجال التغذية أو الطب أو مستحضرات التجميل.

وإذا كانت فوائد هذه الشجرة قد زادت في أهميتها ومكانتها لدى ساكنة المنطقة حيث إن كل أجزاء هذه الشجرة تستعمل بدون استثناء⁴، فإنها بالمقابل كانت سببا في زيادة الضغط عليها وإزالة جزء كبير منها.

وقد استدعت هذه الطبيعة الخاصة لهذه الشجرة تفريدها بنصوص خاصة⁵، بالرغم من وجود قانون يتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها⁶، ترمي إلى التوفيق بين حماية هذه الثروة الغابوية في حد ذاتها وبين احترام تقاليد حقوق الإنتفاع التي يتمتع بها ساكنة غابات الأركان، وهو ما وفره ظهير 4 مارس 1925 المتعلق بغابات الأركان⁷، وكذا القرار المؤرخ في فاتح مايو 1938⁸ الصادر تطبيقا له والذي تم تعديله

⁴ امتلاك عبد الله والكمري عبد اللطيف : الحماية القانونية لشجرة الأركان- بحث لنيل الإجازة في القانون الخاص بكلية الحقوق بمراكش -السنة الجامعية 1993/1992- ص : 30.

⁵ Mohamed Ali MEKOUAR : Quelques remarques sur le droit de l'arganier – Revue Marocaine de Droit et d'Economie du Développement – Numéro 26 – 1991- page 112.

⁶ يتعلق الأمر بالظهير الشريف المؤرخ في 23 ذي الحجة 1335 (10 أكتوبر 1917) ج.ر : بتاريخ 12 محرم 1336 (29 أكتوبر 1917) المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها.

⁷ الجريدة الرسمية عدد 647 بتاريخ 17 مارس 1925.

⁸ الجريدة الرسمية عدد 1338 بتاريخ 17 يونيو 1938 -كذا الجريدة الرسمية عدد 1341 بتاريخ 8 يوليوز 1938.

بتاريخ 7 مارس 1950⁹ لتشكيل هذه النصوص قانونا خاصا بغابات الأركان، وهي وإن اعترفت لسكان هذه الغابات بحقوق الإنتفاع التي كانوا يمارسونها إلا أنها وضعت لها شروطا معينة حماية لهذه الثروة الوطنية.

ولتبيان ذلك فإننا سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين نخصص الأول لشروط الإنتفاع من غابات الأركان بينما نستعرض في المبحث الثاني أنواع الحقوق المخولة لسكان هذه الغابات.

المبحث الأول : شروط الإنتفاع من غابات الأركان

يمكن من خلال النصوص القانونية المنظمة لغابات الأركان أن نستخلص عدة شروط للإستفادة من الحقوق التي يخولها المشرع لساكنة هذه الغابات، أولها، أن تكون الغابة المعنية محددة إداريا. ثانيها، أن يكون المستعمل من سكان غابات الأركان أو مجاورين لها. ثالثها، ممارسة الحقوق ضمن حاجيات المستعمل وعائلته. ورابعها، أداء واجب الإنتفاع في بعض الحالات.

المطلب الأول : التحديد الإداري

تعتبر عملية التحديد الإداري إحدى أهم شروط الإنتفاع من غابات الأركان حيث إن مختلف القوانين التي تنظم هذه الغابات لا تطبق إلا في المساحات التي جرت عليها أعمال التحديد من طرف مصلحة المياه ، وهو ما نص عليه صراحة الفصل الأول من ظهير 4 مارس 1925¹⁰ الذي أحال على ظهير 3 يناير 1916¹¹ بخصوص شروط

⁹ الجريدة الرسمية عدد 1961 بتاريخ 26 مايو 1950.

¹⁰ ينص الفصل الأول من ظهير 4 مارس 1925 على أن : « غابات شجر الأركان بعدما يقع تحديدها طبق الشروط المقررة في ظهيرنا الشريف المؤرخ بسادس وعشري صفر عام 1334 الموافق لثلاث يناير سنة 1916 تجري عليها ضوابط إدارية خصوصية... ».

¹¹ يتعلق الأمر بالظهير الشريف الصادر في 26 من صفر 1334 (3 يناير 1916) بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة.

هذا التحديد وإجراءاته. كما أن القرار التطبيقي لفتاح مايو 1938 أكد في عرض أسبابه أن حقوق الدولة في غابات الأركان تثبت بعمليات التحديد التي تجري طبقاً لمقتضيات ظهير 3 يناير 1916.

وقد هدف عملية تحديد المجال الغابوي تمييز ملك الدولة عن الملك الخاص، وتحديد الحالة المادية للملك الغابوي، وتطهيره من حقوق الأغيار وحمايته من الترامي والغصب، وتمليك إدارة المياه والغابات.

المطلب الثاني : أن يكون المستعمل من السكان المرترفقين أو المجاورين لغابة الأركان

اعترف ظهير 4 مارس 1925 في عرض أسبابه صراحة بطريقة ممارسة حقوق الإنتفاع التي يملكها السكان المحليون منذ القديم على غابات الأركان، وقد نص الفصل الثاني من هذا الظهير على أن الضوابط التنظيمية الخاصة بغابات الأركان بعد تحديدها والتي ستصدر طبقاً للنصوص التي أشار إليها الفصل الأول من هذا القانون يجب أن تعترف بهذه الحقوق التي يملكها هؤلاء السكان منذ القديم على هذه الغابات وأن تحدد طريقة ممارستها¹².

وأكد الفصل الأول من القرار التطبيقي الصادر في فاتح مايو 1938 على أن حقوق الإنتفاع من غابات الأركان يملكها فقط السكان اأخريين المنتمون للقبائل التي اعتادت استغلالها من زمن بعيد، بل إن المشرع جعل بعض هذه الحقوق كالحق في الرعي حقوقاً شخصية لهؤلاء السكان « لا يمكن التخلي عنها لأشخاص من غير القبائل

¹² ينص الفصل الثاني من ظهير 4 مارس 1925 على أنه : « يجب أن تكون الضوابط المذكورة محتوية على إثبات حقوق التصرف التي للأهلين منذ القدم في غابات شجر الأركان ويدين فيها خصوصاً كيفية مباشرة تلك الحقوق فيما يتعلق بالأشجار وأثمارها والإنتفاع بالأرض ».

المذكورة ولا إطلاقه عليهم ولو ابتاعوا أملاكاً أو حقوقاً عقارية بتراب القبائل المشار إليها...»¹³.

ولا يقتصر الأمر على ممارسة حقوق الإنتفاع، بل إن التصرفات والتفويتات المتعلقة بهذه الحقوق لا يمكن أن تتم تحت طائلة البطلان إلا بين السكان المنتمين للقبائل المستغلة لهذه الغابات منذ القدم وحسب التقاليد والأعراف الخاصة بهم¹⁴.

ويتبين من هذه النصوص أن المشرع حدد المستفيدين من حقوق الإنتفاع في السكان المحليين المنتمين للقبائل المجاورة لهذه الغابات والذين كانوا يستغلون هذه الحقوق منذ زمن قديم، كما حصر التعامل في هذه الحقوق بينهم فقط.

المطلب الثالث : ممارسة الحقوق ضمن حاجيات المنتفع وعائلته

إن الإعراف للسكان المحليين بحقوق الإنتفاع من غابات الأركان استدعى، كما جاء في عرض أسباب ظهير 4 مارس 1925، تجاوز الطابع الحمائي لظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالمحافظة على الغابات واستغلالها وإصدار تشريع مرن من شأنه إقرار توازن مقبول يوفق بين الحقوق العليا للدولة وحماية الغابات وحقوق السكان المحليين في الإنتفاع إذ ترك لهم حقوقاً محددة لاستغلال واستعمال الغابة ومحصولاتها بالقدر الكافي لمعيشتهم ونشاطاتهم المختلفة ولممارسة حقوقهم في الرعي والتنقل، حيث لا يمكن أن تمارس هذه الحقوق إلا في حدود حاجيات المنتفع وعائلته، ولا يمكن أن تشكل محلاً لمعاملات ذات طابع تجاري إلا ما استثني من بعض التصرفات والتفويتات

¹³ الفصل الثاني من القرار الوزيري بتاريخ 5 جمادى الأولى 1339 (15 يناير 1921) في ضبط مباشرة حقوق رعي المواشي بغابات الدولة الشريفة (ج.ر بتاريخ 22 جمادى الأولى 1339 (1 فبراير 1921)).

¹⁴ الفصل الثالث من ظهير 4 مارس 1925

التي يمكن أن تتم بين السكان المحليين المنتمين للقبائل المستغلة هذه الغابات منذ القديم وذلك حسب تقاليدهم وأعرافهم¹⁵.

المطلب الرابع : أداء واجب الإنتفاع من بعض الحقوق

نص على هذا الشرط الفصل التاسع مكرر الذي أضيف إلى القرار التطبيقي المؤرخ في فاتح مايو 1938 بمقتضى القرار المؤرخ في 7 مارس 1950، حيث يقضي بأن ذوي حقوق الإنتفاع من غابات الأركان يؤدون عن المنتوجات الغابوية الموجهة للاستعمال غير الشخصي، وعن حق استخراج التراب والرمل وأحجار البناء والجير والجبس وكذا المنتوجات الموجهة للصناعة التقليدية المحلية واجبات تكون نسبتها مساوية لخمس النسب الدنيا للواجبات المشابهة المحددة كل سنة من طرف إدارة المياه والغابات بالنسبة لغابات العرعار.

وهذه المقتضيات المتعلقة بأداء هذه الواجبات لا تشمل ثمار الأركان ولا المنتوجات المستخلصة منها.

المبحث الثاني : أنواع الحقوق المخولة لساكني غابات الأركان

إذا كان ظهير 4 مارس 1925 قد أوجب في فصله الثاني الإعتراف لساكني غابات الأركان بممارسة مجموعة من الحقوق التي كانوا يمارسونها قبل صدور هذا الظهير، فإن القرار التطبيقي الذي يحدد هذه الحقوق لم يصدر إلا بتاريخ فاتح مايو 1938، حيث أورد في الفصل الأول من بابهِ الأول جردا لها وحصرها في الحقوق التالية:

¹⁵ الفصل الثالث من ظهير 4 مارس 1925.

- 1- حق جمع الحطب اليابس
- 2- حق جني الثمار
- 3- حق رعي المواشي في الأماكن المسموح فيها الرعي
- 4- حق استغلال الأرض (بالحرث)
- 5- حق قطع حطب التسخين وحطب الفحم وحطب الخدمة
- 6- حق قطع الأغصان الصالحة للتسييج
- 7- حق استخراج التربة والرمل والأحجار للإحتياجات المنزلية

وتولت الفصول الموالية من هذا القرار التطبيقي بيان كيفية التمتع بهذه الحقوق وحدوده وزمانه والآثار المترتبة عليه، وهي عموما حقوق واسعة جدا تفوق في نطاقها الحقوق التي خولت بمقتضى ظهير 10 أكتوبر 1917¹⁶ أو التي خولت لسكان أنواع أخرى من الغابات كغابات الأرز والفلين مثلا. وستناول باختصار هذه الحقوق حسب الترتيب الموارد في القرار التطبيقي المشار إليه سابقا.

المطلب الأول : حق جمع الحطب اليابس

إذا كان إنتاج الخشب يعد من أكبر فوائد شجرة الأركان والتي كانت سببا في إزالة جزء كبير من غاباته، فإن هذا الحق لا يتعلق بعملية قطع الشجرة، وإنما يتعلق فقط بجمع الحطب اليابس الساقط على الأرض، وقد نص الفصل الثاني من القرار التطبيقي المؤرخ في فاتح مايو 1938 كما وقع تعديله على أنه يحق لذوي حقوق الإنتفاع من غابات الأركان جمع الحطب الميت الساقط على الأرض بدون مقابل وفي أي وقت لسد حاجياتهم المنزلية.

¹⁶ Mohamed Ali MEKOUAR : Article précité – p: 146.

وتضيف الفقرة الثانية من هذا الفصل على أنه يمكن لذوي حق الإنتفاع المحتاجين، بعد الحصول على بطاقة مجانية خاصة من السلطات المحلية مؤشر عليها من المصالح الغابوية المحلية بيع هذا الحطب شريطة حمله من مكان الجمع إلى مكان البيع بواسطة الإنسان أو الحيوان فقط دون استعمال أي وسيلة نقل أخرى، كما لا يمكن استعمال أكثر من حيوان واحد من طرف كل منتفع لنقل الحطب اليابس خارج الغابة¹⁷.

ويعتبر استخراج الحطب اليابس خارج نطاق ممارسة حقوق الإنتفاع مخالفة تعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 32 من ظهير 10 أكتوبر 1917¹⁸ والذي ينص على أنه : « كل من أخذ أو نقل من الغابات بدون إذن بعض المواد أو الهيش أو بقايا محصولات الغابة من أي نوع كانت ما عدا الخشب والفحم والخفاف والقشور المعدة للديغ، يعاقب بذعيرة تتراوح من 300 درهم إلى 2400 درهم عن كل سيارة، وبذعيرة يتراوح قدرها من 40 درهم إلى 120 درهم عن كل حمل البهيمة المربوطة في عربة، ومن 20 إلى 60 درهم عن حمل البهيمة، ومن 10 إلى 24 درهم عن كل ما يحمله الرجل¹⁹.

وعند تكرار الجريمة يحكم عند الإقتضاء بخمسة إلى ثمانية أيام سجنًا.

¹⁷ استدراك على القرار التطبيقي المؤرخ في فاتح مايو 1938 منشور في الجريدة الرسمية عدد 1341 بتاريخ 8 يوليوز 1938.

¹⁸ غير هذا الفصل بالفصل الفريد من الظهير الشريف بتاريخ 6 جمادى 1368 (5 أبريل 1949)

¹⁹ لقد قمنا في هذا الفصل والفصول الموالية بتغيير مبلغ الغرامات المنصوص عليها في النصوص الأصلية، وذلك برفع مبلغ هذه الغرامات وضربها في عشرة (10) طبقا للمادة 5 من قانون المالية لسنة 1991 (ج.ر عدد 4079 بتاريخ 15 جمادى الآخرة 1411 (2 يناير 1991)). وقد تم الرفع من مبلغ هذه الغرامات بعدما لوحظ أن عددا من الأشخاص يتعمدون مخالفة القانون الغابوي ودفع الغرامات الأصلية التي كان مبلغها تافها بالمقارنة مع المنافع التي يحصلون عليها.

وتطبق المقتضيات المذكورة على نقل الحطب اليابس إذا كان خارجا عن حق الإنتفاع...».

المطلب الثاني : حق جني الثمار

رخص المشرع في الفصل الثالث من القرار التطبيقي المؤرخ في فاتح مايو 1938 لذوي حق الإنتفاع من غابات الأركان بجني الثمار مجانا في أي وقت وفي كل مكان، غير أن هذا الحق مقيد بمقتضى الفقرة الثانية من هذا الفصل بعدم الضرب بالعصا على الشجرة لإسقاط الثمار.

ويمارس حق جني الثمار بصفة فردية، حيث منحت الفقرة الثالثة من الفصل الثالث لذوي حق الإنتفاع الحق في إحاطة الأراضي التي ينتفعون بها بسياج مؤقت في موسم قطف الثمار. ويمكن طبقا للفصل 11 من هذا القرار، الذي أحال على الفصل الثالث من ظهير 4 مارس 1925، أن تكون الثمار التي تم جنيها محل معاملات وتفويتات بين السكان الذين لهم حق الإنتفاع وحدهم طبقا لأعرافهم وعاداتهم، وتعتبر كل معاملة أو تفويت لهذه الثمار بين أحد هؤلاء السكان والأغيار باطل بطلانا مطلقا، ويعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من الفصل 32 من ظهير 10 أكتوبر 1917 التي تنص على أن « كل من جنى أو نقل شيئا من الغابة...يحكم عليه بدعيرة يتراوح قدرها من 300 إلى 4800 درهم عن كل سيارة و 40 إلى 600 درهم عن كل بهيمة مربوطة في عربة و 20 إلى 360 درهم عن كل حمل على البهيمة وب 10 إلى 240 درهم عن كل حمل رجل. وفي حالة تكرار الجريمة وإذا وقع النقل في محل من المحلات الجارية إعادة غرس أشجارها يمكن أن يصدر الحكم ب 6 إلى 15 يوما سجننا...».

ويجب، حسب الفصل 40 من نفس الظهير، « على كل من أخذ شيئا من الغابة بلا موجب في جميع الأحوال أن يرد ما أخذه إما بعينه وإما بأدائه قيمته، زيادة على ما يلحقه من تعويض عن الخسائر إذا اقتضى الحال وحجز الآلات التي تلفى بيده» ونشير بخصوص هذا الحق إلى الدور الكبير والهام الذي تقوم به المرأة في جميع مراحل عملية جمع الثمار من جني واستخراج لزيت الأركان والمنتوجات الثانوية.

المطلب الثالث : حق رعي الطواشي

توفر غابات الأركان نوعين من المراعي، الأول يتكون من أوراق الأشجار وثمارها، والثاني من البساط المكون من أعشاب مختلفة الذي ينتشر تحت هذه الأشجار. ويباشر الحق في رعي الحيوانات حسب الفصل الرابع من القرار التطبيقي المؤرخ في فاتح مايو 1938 كما وقع تعديله مجانا في كل الأمكنة الغابوية باستثناء الأمكنة التي أحرقت أو التي استغلت لقطع الخشب، أو الأقسام التي تقرر استصلاحها وإعادة تكوين المجالات الغابوية فيها من طرف السلطة المحلية ورئيس الدائرة الغابوية المعنية²⁰، حيث يمنع استعمالها لمدة أدناها ست سنوات بعد الحريق أو القطع. ويمكن لإدارة المياه والغابات أن تقرر إما :

- تمديد مدة المنع من الرعي لبضع سنين أخرى ولو بعد انصرام المدة الدنيا لست سنوات بعد الحريق أو القطع ؛
- الترخيص بالرعي لبعض الحيوانات دون غيرها، وذلك إذا رأت أن نمو الغابة وإعادة تشكيلها لم يتم بشكل متقدم خلال المدة الدنيا للمنح ؛

²⁰ تعديل 7 مارس 1950

• إعادة فتح الأمكنة التي تعرضت أشجارها للحريق أو القطع لرعي الأبقار أو الأغنام، ولو قبل مرور المدة الدنيا لست سنوات للمنع من الرعي، إذا ثبت لديها عودة هذه أشجار في هذه الأمكنة إلى أصلها الأول قبل انتهاء المدة الدنيا المحددة.

ونعتقد أن هذا الحق لا يخضع للشروط الواردة في القرار الوزيري بتاريخ 15 يناير 1921 في ضبط مباشرة حقوق الرعي في الغابات الصادر تطبيق للفصل 22 من ظهير 10 أكتوبر 1917. والتي تتحدد في التقييد في قائمة أصحاب حقوق الرعي مع بيان جنس الحيوانات وعددها، وأداء ضريبة تقدر على عدد رؤوسها تخصص لصيانة الغابات وإبقائها في حالة جيدة، مع تعيين الطرق التي تسلكها هذه المواشي في ذهابها إلى المرعى وإيابها منه، لأن حق الرعي الممنوح لسكان غابات الأركان بموجب نص خاص هو حق يباشر مجانا وبدون تحديد لعدد رؤوس الماشية.

وكل مخالفة للمقتضيات المتعلقة بهذا الحق تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في الفصل 41 من ظهير 10 أكتوبر 1917 المعدل بظهير 5 أبريل 1949، والذي ينص: « يحكم على أصحاب البهائم التي عثر عليها فهارا في الغابات مخالفين للقوانين بذعيرة تتراوح من 2 إلى 9.60 درهم عن كل خنزير أو عجل أو رأس من الغنم، و 4 إلى 24 درهم عن كل ثور أو بقرة أو رأس من الماعز أو فرس أو بغل أو حمار، ومن 20 إلى 72 درهم عن كل جمل، وزيادة على ذلك يحكم عند الإقتضاء على الراعي من 5 إلى 20 يوما سجنًا.

وتضاعف العقوبات فيما إذا كانت البهائم لأشخاص من غير المنتفعين ويعتبر بمثابة غير المنتفعين المنتفعون من أصحاب المواشي الموجودة فوق العدد المعين.

وعند تكرار المخالفة أو إذا ارتكبت ليلا في الغابات التي يحصل فيها ضرر للأشجار الصغيرة من رعي البهائم، يطبق في كل مرة أقصى الدعائر المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين.

وإذا تكررت تلك المخالفات مرتين فتؤدي إلى تشنبة أقصى الذعائر المشار إليها أعلاه. وبمجرد ارتكابها للمرة الثالثة يثلث أقصى الذعائر المذكورة.

وفي حالة ارتكاب المخالفة ليلا، أو في حالة ارتكابها في الغابات المذكورة فمن الواجب أن يحكم عند الإقتضاء على الراعي بعقوبة الحبس.

وإذا عثر على البهائم فهارا مهملة وغير مصحوبة بالراعي في مكان من أماكن تلك الغابات يضاعف أقصى الذعيرة، أما إذا وجدت ليلا على الحالة المذكورة فتضاعف الذعيرة ثلاث مرات.»

وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه إذا كان الفصل 12 من القرار التطبيقي المؤرخ في فاتح مايو 1938 كما وقع تعديله ينص على أن جميع قواعد الشرطة المتعلقة بالغابة والمنصوص عليها في الفصول من 31 إلى 45 من ظهير 10 أكتوبر 1917 تطبق بأكملها على غابات الأركان، فإن الإجراءات المنصوص عليها في الفصلين 40 و 45 من هذا الظهير والمتعلقة بالإسترداد والتعويض عن الخسائر الناتجة عن استغلال الغابة لا تطبق في حالة ارتكاب هذه المخالفات من طرف ذوي حق الإنتفاع إلا في حالة واحدة وهي التي تتعلق بمخالفة الرعي داخل غابات الأركان التي لهم عليها حق الإنتفاع.

المطلب الرابع : حق استغلال الأرض

إن تموضع أشجار الأركان والمسافة التي تفصل بينها تسمح في بعض المناطق بزراعة الأرض واستغلالها تحت الأشجار، لذلك جاء الفصل الخامس من القرار التطبيقي المؤرخ في فاتح مايو 1938 لينظم حق استغلال الأرض ويجعله يشتمل على الحق في الزراعة والحرق للبقع التي كانت تزرع وتحرق في وقت التحديد الإداري للغابة أو فيما يخص البقع التي لم يسبق زرعها أو حرقها إذا كان ذلك لا يشكل أي خطر على الغابة. وتقرير ذلك يرجع إلى السلطة التقديرية لمصلحة المياه والغابات.

ويستثنى من هذا الحق الأماكن المحروقة أو التي قطعت أشجارها حيث تمنع الفقرة الثانية من الفصل الخامس حرق أو زراعة هذه الأماكن لمدة سنتين على الأقل بعد الحريق أو القطع. كما أن هذا الفصل يمنع أيضا كل تقليب للأرض أو قطع للبذور الغابوية.

وقد قامت وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي بتاريخ 20 يوليوز 1983 بإصدار « دفتر للتحميلات العامة » المتعلق بممارسة الفلاحة تحت شجرة الأركان يحدد بموجبه كيفية تسليم رخص ممارسة الفلاحة تحت الأركان للسكان المعنيين بالأمر دون أن يمس ذلك بالحق الذي اعترف لهم به الفصل الخامس من القرار التطبيقي السابق. ويمكن تلخيص هذه الإجراءات كالتالي :

- كل عملية زرع جديدة تحت شجرة الأركان يجب أن تتم عن طريق طلب مكتوب يوجه إلى رئيس مصلحة المياه والغابات، ويحدد الطلب مكان الغابة والبقع المزمع زرعها ومساحتها، وكذلك نوعية الفلاحة المقرر إنتاجها.
- غرس عدد من الأشجار تحدده مصلحة المياه والغابات وذلك في حالة وجود كثافة غير كافية.
- يجب على المستغل أن يحافظ على صحة الأشجار المتواجدة في البقعة التي يستغلها، وكذلك على المنشآت والأشجار التي غرست من طرف مصالح المياه والغابات والتي تهدف إلى المحافظة على الأركان والمصلحة العامة سيما تلك التي تهدف إلى صيانة الماء.
- في غياب رخصة مسبقة، لا يمكن للمستفيد أن يدخل تغييرات على الوجه الأصلي لغابات الأركان الموجودة في بقعته.
- تمتد صلاحية الرخصة المخولة للمستفيدين ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ما عدا في حالة إذا لم يرغب أحد الطرفين في التجديد أو تغيير حالة الزراعة.

- لا يتمتع بحق التفليح داخل غابات الأركان إلا ذوي حق الإنتفاع.

يمنع على المستفيد قطع الأشجار أو نزعها أو حذفها أو تقشيرها، وذلك سواء تعلق الأمر بشجرة الأركان أو بالشجيرات الموجودة في البقعة.

تسلم رخصة الإستغلال للسكان المعنيين بالأمر بعد أداء مبلغ 50 درهما في السنة للهكتار الواحد ودفع مبلغ 100 درهم كرهن للهكتار.

يتعرض كل مخالف للمقتضيات المتعلقة باستغلال الأرض للعقوبات التي أحال عليها الفصل الخامس من القرار التطبيقي والمنصوص عليها في الفصلين 34 و36 من ظهير 10 أكتوبر 1917.

وحسب الفصل 34 فإن : « كل من حرث أو زرع أو غرس أرضا من أراضي الغابة يحكم عليه بدعيرة تتراوح من 400 إلى 2400 درهم عن كل هكتار محروث أو مزروع أو مغروس.

كما يحكم على كل من عزق وأحيا بعض الأراضي منها بدعيرة تتراوح من 1000 إلى 4800 درهم عن كل هكتار وقع عزقه أو إحيائه.

وإذا وقع الحرث والزرع والغرس فيها لمجرد الإحياء والعزق فلا يحكم إلا بالدعيرة الواجبة عن الإحياء. ومن تكررت منه المخالفة بالحرث والزرع والغرس فيحكم عليه بخمسة إلى ثمانية أيام سجن، ومن عاد إلى المخالفة بالإحياء والعزق فيمكن أن تصدر عليه عقوبة تتراوح من ثمانية أيام إلى شهرين سجن، وزيادة على ذلك يحكم عليه بحجز حصاده».

أما الفصل 36 فقد تم تغييره بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 13 رمضان 1358 (27 أكتوبر 1939)، وكذا بالفقرة الثالثة من الفصل الأول من الظهير

الشريف بتاريخ 29 صفر 1371 (30 نونبر 1951)، وأصبحت العقوبات المنصوص عليها فيه تتعلق بقطع الأشجار أكثر من تعلقها بالحرق أو الغرس في الغابة.

وتسمح الفقرة الأخيرة من الفصل الخامس من مرسوم فاتح مايو 1938 لذوي حق الإنتفاع بتطهير البقع الأرضية الصالحة للزراعة من كل شجرة غير غابوية كالسدر مثلا، ويستثنى من هذا التطهير المنحدرات الحادة حيث يمنع كل اقتلاع للأشجار الموجودة فيها.

ويلاحظ أن هذا الحق الذي يتعلق أصلا بالزراعة البورية قد تطور مع مرور الزمن تماشيا مع تطور الفلاحة وظهور أساليب وتقنيات جديدة للإستغلال الفلاحي لدرجة تم الخروج فيها عن نطاقه لتمنح تراخيص بترع أشجار الأركان لإقامة فلاحة عصرية²¹.

المطلب الخامس : حق قطع حطب التسخين وحطب التفحيم وحطب الخدمة

يخول الفصل السادس من القرار التطبيقي الصادر بتاريخ فاتح مايو 1938 لذوي حق الإنتفاع من غابات الأركان الحق في قطع حطب التسخين وحطب التفحيم²² وحطب الخدمة للإستعمالات الشخصية (خشب البناء، الأدوات الفلاحية التقليدية...). ويتم الجمع مجانا إلا انه لا يحق لذوي حق الإنتفاع أخذ هذا الحطب من حيث شاؤوا، بل إن مصلحة المياه والغابات هي التي تقوم بتحديد ذلك، إما عن طريق تحديد الأماكن أو تحديد الأشجار التي تؤخذ منها هذه الأخشاب بعد توصلها بطلب من المعنيين بالأمر.

²¹ أمنتاك عبد الله ومن معه : المرجع السابق - ص : 79 وما بعدها.

²² يشتهر فحم شجرة الأركان بجودته لأنه يحترق بببطء وناره كثيفة جدا، وقد أوردت بعض التقارير أن غابات الأركان قد مونت مدنا مغربية بالفحم، كما تم تصديره خلال الحرب العالمية الأولى إلى إسبانيا وفرنسا لمواجهة أزمة المحروقات التي عرفتتها هذه الدول آنذاك.

وفي حالة عرض هذا الحطب للبيع فإنه يؤدي عن هذه العملية رسم تبلغ قيمته خمس الثمن الواجب أدائه عادة²³. وفي ما عدا هذه الإمكانية المرخص بها لقطع الأخشاب،²⁴ فإن كل قطع يعد مخالفة ويعاقب عليها حسب مقتضيات الفصلين 36 و37 من ظهير 10 أكتوبر 1917. وينص الفصل 36 على أن : « كل من يقطع أو يقلع أشجارا كان لساقها عند ارتفاعه قدر متر واحد من سطح الأرض دائرة طولها أكثر من ديسيمترين اثنين يعاقب عن كل شجرة بذعيرة قدرها 12 درهما على الأقل و1200 درهما على الأكثر، ويمكن رفع قدر الذعيرة المذكورة إلى ما يساوي قيمة الشجرة.

أما إذا كان للشجرة غلظ ديسيمترين فأقل فتكون الذعيرة متراوحة من 600 درهما إلى 2400 درهما عن كل عربة من العربات الأطموبيلية، ومن 72 إلى 240 درهما عن كل دابة من الدواب الجارة، ومن 48 إلى 120 درهما عن حمل الدابة ومن 12 إلى 48 درهما عن حمل رجل²⁵.

كل من أخذ من غابة خشبا وقع إعداده أو نشره أو أخذ الحصولات المستخرجة منه يعاقب بذعيرة يتراوح قدرها بين 120 و 1200 درهما عن كل متر مكعب من الخشب المنشور، وعن كل متر مكعب من خشب الصناعة، وعن كل قنطار من الفحم. ويمكن رفع قدر الذعيرة المذكورة إلى ما يساوي قيمة الحطب إذا كانت

²³ الفصل 9 مكرر من القرار التطبيقي المؤرخ في 1 ماي 1938 المضاف بالقرار المؤرخ في 7 مارس 1950.

²⁴ تشير إلى هذه الإستغلالات تقوم بها أيضا إدارة المياه والغابات نفسها عن طريق السمسة.

²⁵ غيرت هاتان الفقرتان بالفصل الثاني من الظهير الشريف بتاريخ 13 رمضان 1358 (27 أكتوبر 1939).

هذه القيمة متجاوزة لأقصى المبلغ المذكور، زيادة على العقوبات التي ربما تصدر عليه إن اقتضى الحال عملا بالمقتضيات المبينة في الفصل 14 من ظهيرنا الشريف هذا.²⁶

إذا كانت هذه الأغراس والمشاتل طبيعية فيجري تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل، ويمكن أن يسجن من ستة أيام إلى شهرين زيادة على ما ذكر أولا وثانياً²⁷.

ويلاحظ أن هذا الفصل يعاقب على أفعال متعددة مذكورة على سبيل الحصر، وجعل لكل من تلك الأفعال عقوبة خاصة تختلف بحسب حجم الأخشاب المتروعة وعددها مما يتعين معه عند تحرير المحاضر الخاصة بهذه المخالفات عدم الإقتصار على ذكر الأحداث المكونة للجريمة المنسوبة للمتهم وإنما أيضاً بيان حجم الأشجار وعددها.

وينص الفصل 37 على أن : « كل من أفسد شيئاً من شجر الغابة إفساداً فادحاً أو قشره أو قطع منه أغصاناً غليظة أو أخذ أغصاناً أسقطها الريح فيعاقب بمثل ما يعاقب به قاطع الشجرة من أصلها ».

المطلب السادس : حق قطع الأغصان الصالحة للتسييج

يحول الفصلان السابع والثامن من القرار التطبيقي المؤرخ في فاتح مايو 1938 لذوي حق الإنتفاع الحق في إحاطة بعض البقع الغابوية التي ينتفعون منها سواء خلال موسم القطف أو جمع الغلل أو إذا كانت الأمكنة الفارغة الصالحة للزراعة تحتوي على مزروعات وذلك بواسطة سياجات تسمى « الزرايب » لها طابع مؤقت ولا يدخل

²⁶ غيرت هذه الفقرة بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 29 صفر 1371 (30 نونبر 1951).

²⁷ غيرت هذه الفقرة بالفصل الأول من الظهير الشريف بتاريخ 19 ذي الحجة 1343 (11 يوليوز 1925).

ضمنها الحواجز والجدران التي لها صفة دائمة. كما أن لهم الحق وبدون مقابل في جمع أغصان الأشجار الضرورية لتكوين هذا السياج.

ويخول هذا الحق بصفة استثنائية حيث يتعين على المنتفعين أن يستعملوا أولا الشجيرات غير الغابوية كالسدر مثلا، وفي حالة الضرورة تستعمل أغصان أشجار الأركان غير النافعة وإلا فأغصان الأشجار التي يعينها لهم الحارس الغابوي المكلف بالفرز.

وكل عمل مخالف لهذا الإجراء يعاقب عليه بمقتضيات الفصلين 36 و 37 من ظهير 10 أكتوبر 1917، مع الإشارة إلى هذه النصوص تعاقب على قطع الأغصان أو أخذ أغصان أسقطها الريح بصفة مطلقة، في حين أن النصوص الخاصة بغابات الأركان تسمح بقطع هذه الأغصان وفق الشروط المشار إليها في الفقرة السابقة.

المطلب السابع : حق أخذ التربة والرمل والأحجار

ينص الفصل التاسع من القرار التطبيقي المؤرخ في فاتح مايو 1938 كما وقع تعديله على أنه يحق لذوي حق الإنتفاع أن يأخذوا بدون مقابل من الغابة ومن الأماكن التي تحددها مصلحة المياه والغابات بعد موافقة السلطة المحلية التربة والرمل والأحجار الصالحة للبناء، والأحجار الصالحة للجير الضرورية لاستعمالهم الشخصي أو للصناعة التقليدية المحلية، كما يحق لهم أخذ الحطب الضروري لطبخ الجير أو حجر الجبس تحت نفس الشروط المطبقة فيما يخص حطب التدفئة. ولا يمكن إقامة أفران الجير أو الجبس إلا في الأماكن المعينة لذوي حق الإنتفاع من طرف إدارة المياه والغابات. وكل إجراء مخالف لما سبق يعد مخالفة طبقا للفصل 32 من ظهير 10 أكتوبر 1917.

خاتمة

تميز شجرة الأركان بخصوصيات تجعل لها مساهمات فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمنطقة الجنوب الغربي من المملكة، بالإضافة إلى دورها البيئي فإن جميع أجزاء هذه الشجرة تستعمل بدون استثناء، وذلك بدءاً من أوراق الشجرة ككلاً، وفروعها اليابسة كحطب، وخشبها في الإستعمالات المختلفة، وثمارها ذات الوظائف المتنوعة لتستجيب بذلك إلى حاجيات السكان المحليين، وتشكل عنصراً أساسياً في حياتهم واقتصادياتهم باعتبارها مورداً للدخل ومصدراً للتغذية ومحلاً لإستعمالات متعددة، جعلت هذه الشجرة تفرض احترامها على الإنسان بفضل الخدمات التي تقدمها له³³، ودفعت المشرع إلى إصدار مجموعة من النصوص القانونية الخاصة التي وإن كانت تحترم بشكل كبير عادات وتقاليد السكان وتعترف لهم بحق الإنتفاع من غابات الأركان فإنها سعت بالمقابل إلى تنظيم هذا الحق وحماية هذه الثروة الغابوية في حد ذاتها، فبعد أن عدت هذه الحقوق وحددت نطاقها وكيفية الإستفادة منها وضعت ضوابط لممارستها ونصت على عقوبات للمخالفات المتعلقة بها أو التي لا يسمح بها التشريع الغابوي مثل إتلاف أو تخريب أو نشل العلامات الغابوية، كما نظمت مسألة استعمال النار. وإن كان الواقع العملي أثبت أن أغلب المخالفات المرتبطة بهذه الغابات تتعلق بالرعي والقطع والحرق داسلها، وأن هناك صعوبات لتنفيذ الأحكام الصادرة بها لوجود عراقيل ترتبط بالتبليغ لعدم وجود عناوين قارة، وكذلك لصعوبة تنفيذ هذه الغرامات المحكوم على أشخاص لا دخل لهم ولا يتوفرون على ممتلكات.

³³ اعتبرت منظمة اليونيسكو المحيط الحيوي لشجرة الأركان إرثاً غابوياً للإنسانية ومحمية ذات أهمية إيكولوجية.

وبالرغم من كل هذه القوانين والحقوق المتميزة التي يتمتع بها سكان غابات الأركان والتي يكون أغلبها مجانا خلافا للقواعد العامة إلا في حالات استثنائية، فإنه لوحظ عدم احترامها من طرف عدد كبير منهم، زيادة على مخاطر أخرى كالنمو الديموغرافي وتطور أساليب الفلاحة العصرية والقطع المكثف للغابة والرعي الفاحش خصوصا من طرف قطعان الجمال في فترات الجفاف وظروف المناخ الحالي وغيرها من العوامل التي ساهمت بشكل أو بآخر في تراجع غابات الأركان واندثارها في عدد من المناطق وانخفاض كثافتها في مناطق أخرى مما يستدعي تظافر الجهود لإنقاذ هذه الشجرة قبل فوات الأوان وذلك بمجموعة من الإجراءات أهمها :

إعادة النظر في التشريع الغابوي سواء من حيث النصوص العامة أو القوانين الخاصة وملاءمتها مع التطورات الحديثة قصد ضمان توازن محكم بين استغلال الغابة والحفاظة عليها حتى تبقى مجالا بيئيا ومصدر رزق متواصل، مع تجاوز رواسب الحرمان من الغابة التي خلفتها قوانين الحماية بالنسبة للقبائل التي كانت تستفيد منها وتتعامل معها بصورة طبيعية عبر أجيال.

تكثيف عملية التشجير والقيام بعمليات استصلاح المراعي وتقنين استغلالها لتخفيف الضغط الذي تواجهه غابات الأركان كمصدر حيوي للرعي.

توعية السكان بأهمية غابات الأركان خصوصا أثناء فترة الجني وإشراكهم في الجهود المبذولة للمحافظة عليها، وذلك باعتماد منهجية القرب خصوصا وأن الأمر يتعلق بتدبير موارد طبيعية لها علاقة عضوية بحياة السكان، وذلك للإنتقال من المنتفع المستغل للغابة إلى المنتفع الحامي للغابة المستحق للإستفادة منها في حدود المحافظة عليها، مع اقتناعه بأنها ليست موردا لا يفنى.

● إنشاء إطار دائم للتفكير وجمع المعطيات والمعلومات حول شجرة الأركان وتنسيق البحوث والجهود المبذولة للمحافظة عليها يضم مختلف الوزارات المعنية وكذا ممثلين عن السلطات المحلية والمنتخبة والجامعات والجمعيات المهمة بهذا المجال

اتخاذ تدابير تحفيزية لتشجيع إنتاج زيت الأركان ومشتقاته محليا وتدعيم تسويقه وطنيا ودوليا والعمل على إعطائه قيمة مضافة.

تدعيم دور المرأة في مشاريع استغلال الأركان وتطويره من خلال عمليات التكوين والتأطير التقني والتنظيم المهني لتحسين وضعيتها وظروف عيشها خصوصا وأنها تضطلع بالدور الرئيسي والمباشر في عملية استغلال منتوجات الأركان.

● إدراج زيت الأركان ومنتوجاته في السجل الوطني للبيانات الجغرافية وتسميات المنشأ كمؤشر جغرافي لمنطقة الجنوب الغربي للمملكة قصد حماية هاتاه المنتوجات وفق المرسوم رقم 2-05-1485 الصادر في 20 فبراير 2006 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2-00-368 الصادر في 7 يونيو 2004 بتنفيذ القانون رقم 97-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية خصوصا مع ازدياد الإهتمام العالمي بهذه الزيت ومشتقاته لدرجة يمكن تسميته معها بالزيت الذهبي.

● تطوير البحث العلمي وتقنيات إنتاج المشاتل وتطوير تقنيات تشبيب الأشجار التي لحقتها الشيخوخة.